

“ЯШИЛ” ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШ ШАРОИТИДА ЯНГИ ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА “ЯШИЛ” ЭКОЛОГИК СТРАТЕГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ЮЗАСИДАН ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР ТАҲЛИЛИ

Примов Мухиддин Нарзуллаевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, ф.ф.н.

Примова Манзура Аблимурадовна

Тошкент шаҳар Чилонзор 2-сон КХМ ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада “яшил” иқтисодиётга ўтиш шароитида экологик стратегияларни ривожлантириш бўйича Сингапур, Швеция, Швецария ва Ўзбекистон тажрибалари таҳлил қилинади, бу давлатлар томонидан “яшил” экологик маданиятни ривожлантириш бўйича қўлланилаётган усуллар ва ғоялар таҳлил қилинади ва ўзаро таққосланади.

Таянч сўзлар: “яшил” иқтисодиёт, “яшил” энергия манбалари, “яшил” экомаданият, энергия тежовчи технологиялар, қайта тикланувчи энергия манбалари, чиқиндиларни қайта ишлаш, чиқиндиларни қайта ишлаш заводлари, яшил макон, яшил ҳудудлар.

Кейинги даврда Ўзбекистонда аҳоли сонининг кескин ортиб бориши, йирик шаҳарларда шиддат билан ўсиб бораётган қурилишлар, шаҳарларда автомобиллар сонининг кескин ортиб бориши, иқтисодиётнинг жадал ўсиш суръатлари ва энергияга бўлган талабларнинг кескин ортиб бориши “яшил” иқтисодиёт ва “яшил” экомаданиятни ривожлантиришни долзарб масала сифатида кун тартибига олиб чиқмоқда. Хусусан, республикамизда аҳоли сонининг ўсиш суръатлари Статистика агентлиги маълумотларига кўра [1] энг етакчи ўринларни эгаллаб турибди (Инфографика 1).

O'zbekiston Respublikasining doimiy aholisi soni 2024-yil 1-iyul holatiga, ming kishi

Doimiy aholi sonining jinsi, shahar va qishloq joylari bo'yicha taqsimlanishi 1-iyul holatiga, ming kishi

Инфографика 1

Республикамызда, хусусан Тошкент шаҳрида кейинги даврда айниқса қурилиш ишлари шиддат билан ривожланмоқда. Бу эса, хусусан Тошкент шаҳрида экологик вазият соҳасидаги муаммоларни янада чуқурлаштириб, тезкор қарорлар қабул қилишни талаб қилмоқда. Статистика агентлиги маълумотларига кўра 2024 йилнинг январь-июнь ойларида республикада

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti huzuridagi
Statistika agentligi

2024 yilning yanvar-iyun oylarida
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BAJARILGAN QURILISH ISHLARI KO'RSATKICHLARI

Инфографика 2

79833,9 mlrd. sўmda qurilish ishlari bajarilgan бўлиб, унинг 19288,6 mlrd. sўми ёки 24,16% Тошкент шаҳри улушига тўғри келган [2], бу эса Тошкент шаҳрида антропоген юкломани юқори даражага олиб чиқади.

Бундан ташқари, кейинги вақтларда Тошкент шаҳри яшил ҳудудларнинг камайиб кетиши, атмосферанинг ўта ифлосланиши, шаҳар атрофида кўп миқдордаги чиқиндиларнинг тўпланиши каби муаммоларга дуч келмоқда, бу ҳақда ижтимоий тармоқларда ва ОАВ да жамоатчилик хавотирларини кўришимиз мумкин. Хусусан, Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги Тошкент шаҳридаги ҳаво ифлосланиши юзасидан баёнот берди. «Бугунги кунда дунёнинг йирик шаҳарларида, жумладан, Тошкент шаҳрида атмосфера ҳавосининг ифлосланиш даражаси ортиб бораётгани кузатилмоқда. Бунга табиий ва антропоген омиллар сабаб бўлмоқда», — дейлади хабарда.

Экология вазирлиги маълумотларига кўра, пойтахт ҳавосининг ифлосланишига қуйидаги омиллар таъсир кўрсатмоқда:

1. Тошкентда яшил ҳудуд камайган. Жумладан, дарахтлар ва буталарнинг кесилишига эълон қилинган мораторий даврида 49 мингга яқин дарахтлар ноқонуний кесилган.

2. Шаҳарсозлик бош режалари тасдиқланмасдан, қурилиш ишлари бетартиб амалга оширилмоқда. «Хусусан, Тошкент шаҳрида бир неча маротаба қурилиш ишларини амалга оширмаслик бўйича мораторий эълон қилинган бўлсада, қурилишлар ҳанузгача давом этмоқда», — дейилади вазирлик хабарида. Эслатиб ўтамиз, қурилишларга мораторий қонунийлаш-тирилмаган.

3. Автотранспорт воситалари сони ортиб бормоқда. Транспорт воситала-рининг экологик даражаси, фойдаланилаётган ёқилғи ва йўл ҳаракатини ташкил этиш сифатига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Жумладан, Республика бўйича автомобиллар сони 2021 йилда 3,14 млн донани ташкил этган бўлса, 2023 йилда уларнинг сони 4,6 млн донага етди. Бугунги кунда Тошкент шаҳрида бир кунда ўртача 730 мингта автотранспорт воситаси ҳаракатланса, кўшимча равишда ҳудудлардан 160 мингдан 300 минггача автотранспорт воситаси кириб келмоқда. «Халқаро стандартларга тўғри келмайдиган А-80 маркали бензиндан фойдаланаётган техника воситалари эса атмосферага меъеридан ортиқ зарарли ташламалар чиқармоқда», — дейилади вазирлик хабарида.

4. Шаҳарларда транспорт ва пиёдалар оқимининг кесилмалари сони камайтирилмаган, магистраллардаги юклама даражаси пасайтирилмаган, транспорт оқими таркибини, тезлик режимини тартибга солиш цикли оптималлаштирилмаган, йўл ҳаракатини тўғри ташкил этилмаган. Натижада Тошкент шаҳрида тирбандлик ҳолатлари кўп кузатилмоқда. Тирбандликда тўхтаб турган автомобиль эса ҳаракатланаётган автомобилга нисбатан атмосферага кўпроқ ташлама чиқаради.

5. Иқтисодиёт тармоқлари ва аҳолининг энергия ресурсларига бўлган талаби ортиши натижасида углеводородлардан, жумладан, кўмир ёқил-ғисидан фойдаланиш ҳажми ортмоқда. Хусусан, 2019 йилда 3,9 млн тонна кўмир ёқилғисидан фойдаланилган бўлса, 2022 йилда бу рақам 5,3 млн тоннага, 2023 йил якунига кўра эса 6,7 млн тоннага етган. Кўмир ёқилғисини қазиб олиш, ташишдан то фойдаланишгача бўлган жараёнда ажралиб чиқувчи ифлослантирувчи моддалар эса атроф-муҳит, жумладан, атмосфера ҳавоси, тупроқ ва сув ресурсларининг ифлосланишига олиб келмоқда.

6. Куз-қиш мавсумида аҳолига марказлашган иссиқлик етказиб бериш учун мавжуд иссиқлик марказлари томонидан кўшимча ёқилғи сифатида мазут ёқилғисидан фойдаланиш атмосфера ҳавосининг кескин ифлослани-шига ҳамда аҳолини эътирозларига сабаб бўлмоқда. Маълумотларга кўра, биргина Тошкент шаҳридаги мавжуд 6 та иссиқлик марказларининг 9 та қозонхоналарида декабрь ойида 3 минг тонна мазут ёқилғисидан фойда-ланилган.

7. Тошкент ҳавоси ифлосланишига шамол йўналиши ва тезлиги, ҳаво ҳарорати, қуёш радиацияси, атмосфера ёғинларининг миқдори ва давомий-

лиги, ҳарорат инверсиялари (вертикал бўйича аралаш зарраларнинг тарқа-либ кетишига тўсқинлик қилувчи илиқ ҳаво қатлами) ва бошқа табиий омиллар ҳам сабаб бўлмоқда. Тошкент шаҳри тоғлар билан ўралган ва чуқурликда жойлашган. Шу сабабли шамол айланмаслиги ҳисобига чанг ҳаво оқими шаҳарда туриб, димланиб қолади ва табиий йўл билан чиқиб кетмайди.[3]

Буларнинг барчаси бизни, яшил иқтисодиёт ва замонавий “яшил” шаҳарсозлик қурилишига доир дунё тажрибаларини таҳлил қилишимизга туртки берди.

Янги Ўзбекистон шароитида экологик хавфсизликни таъминлаш „яшил“лаштириш экологик сиёсатнинг том маънодаги стратегик мақсадига айланмоқда. Айнан шунинг учун ҳам „Ўзбекистон-2030“ стратегиясида” атроф-табиий муҳит, аҳоли соғлиғи ва генофондига путур етказувчи экологик муаммоларнинг олдини олиш чоралари, республикада экологик вазиятни тубдан яхшилаш, инсон ҳаётига таъсир ўтказувчи экологик муаммоларни бартараф этишни таъминлаш соҳасидаги саъй-ҳаракатларнинг устувор йўналиши сифатида белгиланди[3].

„Яшил“ иқтисодиёт таълимоти - бу XX аср охирларида шаклланган янги концепция бўлиб, бунда антропоген ишлаб чиқариш фаолиятининг табиатга зарарли таъсирини сусайтириш заруриятдан келиб чиқилади, муайян харажатлар эвазига иқтисодий ўсишга эмас, атроф-муҳит учун минимал хавф билан барқарор ривожланишга қаратилган қарашдир. „Яшил“ иқтисодиёт концепцияси экологик иқтисодиёт, атроф-муҳит иқтисодиёти ва экологик маданият каби соҳалар билан чамбар-час боғлиқдир.

„Яшил“ иқтисодиёт концепциясида фаолиятнинг тўртта даражаси белгиланади [4].

Биринчи даража, сиёсий-концептуал даража бўлиб, бунда яшил иқтисодиётнинг энг умумий ҳаракатлар стратегияси ишлаб чиқилади, иқтисодий тизимни ривожлантиришда “яшил” йўналишлар белгилаб берилади.

Иккинчи даража, мафкуравий маданият даражаси бўлиб, бунда фуқа-ролар ва хўжалик юритувчи субъектлар учун "яшил" қадриятларни актуал-лаштириш амалга оширилади. Ушбу даражада яшил иқтисодиётнинг асосий вазифаси жамиятга экологик тоза ишлаб чиқаришнинг зарурлиги ғоясини сингдиришдан иборатдир[5].

Учинчи даража, ҳуқуқий даража бўлиб, бунда “яшил” иқтисодиётни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш ва унга тегишли қонунчиликни ишлаб чиқиш долзарб вазифага айланади. Бу „яшил“ иқтисодиётнинг учинчи – ҳуқуқий даражаси ҳисобланади. Бунда иқтисодиётни “яшил“лаштиришга ҳисса қўшадиган ва бир вақтнинг ўзида тадбиркорлик субъектларини қониқтирадиган қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш зарур.

Тўртинчи даража, иқтисодий даражада олдинги барча даражалардаги ривожланиш натижалари намоён бўлади, уларнинг муваффақияти ва натижалари баҳоланади [6].

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг демографик ҳолати // https://stat.uz/img/demografiya-uzb-_p53716.pdf
2. 2024 yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston Respublikasida bajarilgan qurilish ishlari ko'rsatkichlari // https://stat.uz/img/urilish-zb_p37165.pdf
3. Тошкентда ҳавони нималар ифлослантиради ва уни қандай яхшилаш керак? Экология вазирлиги баёноти // <https://eco.gov.uz/yz/site/news?id=3891> // <https://www.gazeta.uz/uz/2024/01/12/air/>
4. Narzullaevich, P. M. (2020). The issues of formation of youth legal culture in the development of civil society in Uzbekistan. *Journal of Critical Reviews*, 7(7), 355-357.
5. Primov, M., & Musaev, F. A. (2023). SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECTS OF SUPPORTING THE " GREEN" ECONOMY AND ITS DEVELOPMENT. *Interpretation and researches*, 1(10).sciences, 2 (Special Issue 23), 749-758.
6. Primov, M., & Musaev, F. A. (2023). «YASHIL» IQTISODIYOTNI QO'LLAB-QUVVATLASH VA UNI RIVOJLANTIRISHDAGI IJTIMOIIY VA FALSAFIY JIHATLARI. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(6), 117-123.
7. О'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni /<http://lex.uz/docs/6600413#-6605160>